

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ

DEVELOPMENT OF LEXICOGRAPHIC COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN HIGH SCHOOL

КРЮКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

студент,

Брянский государственный университет имени ак. И. Г. Петровского.

ШЕВЕЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Брянский государственный университет имени ак. И. Г. Петровского.

KRUKOVSKAYA ANASTASIA ALEXANDROVNA,

Student,

Bryansk State Academician I.G. Petrovski University.

SHEVELOVA IRINA ALEXANDROVNA,

Candidate of Philology, Associate Professor,

Bryansk State Academician I.G. Petrovski University.

В статье поднимается вопрос о развитии лексикографической компетенции в старшем звене среднеобразовательной школы. В рамках настоящего исследования рассмотрено определение лексикографической компетенции, входящие в нее компоненты, этапы становления лексикографии как науки, и классификации лексикографических источников. Объектом исследования послужил процесс развития лексикографической компетенции обучающихся. В результате исследования был составлен комплекс упражнений по английскому и немецкому языку, способствующий развитию лексикографической компетенции обучающихся, а также были проведены входное и итоговое тестирования для оценки эффективности составленных упражнений.

The article highlights the issue of the development of lexicographic competence in high school. The article also deals with the definition of lexicographic competence, its components, stages of development of lexicography as a science and classification of lexicographic sources. The object of the study was the process of development of lexicographic competence at school. As a result, sets of exercises in English and German contributing to the development of lexicographic competence were designed and entrance and final tests were conducted to assess the effectiveness of these sets.

Ключевые слова: *иноязычная коммуникативная компетенция, лексикографическая компетенция, лексикография, лексикографические источники, учебный словарь.*

Key words: *foreign language communicative competence, lexicographic competence, lexicography, lexicographic sources, learner's dictionary.*

В последние годы происходят изменения в образовательных программах, которые приводят к появлению новых целей и задач. Иностранные языки подвергаются постоянному изменению, в результате которого появляются новые слова и выражения. Современному человеку при изучении иностранного языка сложно уследить за таким развити-

ем, поэтому необходимость использования словарей в качестве источника информации возрастает. Словарь играет важную роль при обучении иностранным языкам, что обуславливает важность формирования и развития лексикографической компетенции обучающихся.

На современном этапе представляется сложным выделить универсальное определение, которое наиболее емко отразило бы суть лексикографической компетенции. Так, Н.П. Пикалова отмечает, что лексикографическая компетенция рассматривается как компонент языковой компетенции учащегося и характеризуется в рамках деятельностного подхода как взаимосвязь содержательного, операционного и мотивационного компонентов умения пользоваться словарями [3, с. 43].

Другое определение, которое точно отражает специфику структуры лексикографической компетенции, является следующим: «осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и коммуникативных задач; умение выбрать нужный словарь в зависимости от конкретных познавательных задач; умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о слове» [1, с. 87].

Таким образом, можно сделать вывод, что лексикографическая компетенция – это компетенция, которая является одной из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, результатом которой являются умение пользоваться словарем и извлечение необходимой информации.

Как и любая другая компетенция, лексикографическая компетенция имеет определенную структуру, которая состоит из определенных компонентов. Стоит упомянуть, что некоторые учёные спорят насчёт количества компонентов, однако среди популярных выделяют следующие:

- Мотивационно-ценностный.
- Когнитивный.
- Операционно-деятельностный.
- Поведенческий [4, с. 114].

Особенностью мотивационно-ценностного компонента является то, что при обучении иностранному языку обучающийся должен осознавать значимость словаря как средство хранения и передачи языковой и культурологической информации.

Когнитивный компонент позволяет обучающемуся расширить круг знаний и представление о различных лингвистических вопросах и проблемах, с которыми возможно столкнуться при общении и разрешаемые с помощью словарей.

Операционно-деятельностный компонент позволяет обучающемуся правильно формировать лексикографический запрос, следовательно, учащийся осознает, с какими именно лингвистическими трудностями он может столкнуться в процессе изучения иностранного языка. Особенностью поведенческого компонента является то, что он основывается на опыте деятельности по поиску лингвистической информации, который у каждого учащегося в зависимости от уровня знаний индивидуальный.

Стоит отметить, что лексикография является молодой наукой. До самого конца второй половины прошлого столетия лексикография рассматривалась как практическая деятельность, включающая в себя работу со словарной статьей. Первые попытки для определения лексикографии пытался предпринять Лев Владимирович Щерба [6, с.23], однако ученый не сумел завершить труд. Лишь ближе к 1980-ым годам появлялись первые определения лексикографии как теоретической дисциплины.

В современном мире существуют различные классификации лексикографических источников, авторы которых распределяют словари по разным принципам. Одним из примеров является классификация из Оксфордского курса по лексикографии, которая предлагает следующие принципы классификации словарей [8, с. 56]:

1. Язык словаря – одноязычные, двуязычные (однонаправленные, двунаправленные), многоязычные словари.
2. Охват словаря – общезыковые, энциклопедические и культурологические словари, терминологические и подязыковые словари, специфические области языка (словарь сочетаний, фразеологизмов, идиом).
3. Размер словаря – стандартный (академический), краткий, карманный словарь.
4. Носитель словаря – печатный, электронный, онлайн словари.
5. Организация словаря – от слова к значению, от значения – к слову.
6. Язык пользователя – группа пользователей, которые говорят на одном и том же языке, две отдельные группы носителей языка, изучающие один из языков.
7. Навыки пользователя – лингвисты и другие профессионалы в области языка, грамотные взрослые, школьники, маленькие дети.
8. Для чего пользователь использует словарь – декодирование (для выяснения значения слова, для перевода с иностранного языка на родной), кодирование (для правильного употребления слова, перевод текста с родного языка на иностранный, обучение языкам).

Рис. 1. Этапы становления лексикографии.

С точки зрения методики обучения иностранного языка словарь является одним из средств обучения, которое обеспечивает и обуславливает эффективность обучения иностранному языку. В последние годы разнообразие словарей позволяет выделить особую область в лексикографии – учебную лексикографию.

Учебный словарь – одно из часто используемых средств обучения на уроках иностранного языка, которое помогает обучающимся быстро находить нужную информацию. Особенностью таких словарей является то, что лексика, которая там представлена, обычно доступна для толкования, является краткой по форме изложения и наглядной, что важно при изучении иностранного языка как второго. Стоит также отметить, что учебные словари строго ориентируются на конкретный языковой материал учебно-методического комплекса, что очень важно при освоении лексики.

На каждом этапе обучения иностранному языку в школе словари используют для разных целей, поэтому развитие лексикографической компетенции необходимо начинать с первых дней обучения. Особенную роль лексикография играет в старших классах, когда учащиеся переходят на новый этап в обучении иностранного языка и готовятся к будущей профессиональной деятельности.

Старшие классы являются особенным этапом как в целом ходе жизни человека, так и в обучении. Многим ученым сложно определить возрастные границы, под которыми можно

обозначить старшеклассников. Например, ученый А.Н. Щукин утверждает, что оптимальный возраст старших классов варьируется от 16 до 18 лет [7, с. 201].

В ходе исследования был предложен комплекс упражнений на основе словарей из УМК по английскому языку «English» Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. и др. для 9 классов и по немецкому языку «Horizonte» (Второй иностранный язык) Аверин М.М., Лытаева М. А., Ульянова Е. С. для 9 класса.

Авторы УМК отмечают, что не включают большинство лексических единиц в словари, так как это является необходимостью для перехода от использования двуязычных словарей к одноязычным. На основе анализа словарей, а также методического пособия к учебникам, в качестве дополнительного источника в связи с этим были выбраны словари Oxford Learner's Dictionary и Duden.

Проанализировав словари, было отмечено, что в учебных словарях из УМК лексические единицы расположены в алфавитном порядке, а также в обоих словарях присутствуют перевод, иногда пример слова в словосочетании, грамматические и стилистические пометы.

В учебных электронных словарях находится больше информации об отдельной лексической единице, однако информация, которую представляют словари зависит от самого слова. Словарная статья в электронном учебном словаре состоит из слова, определения, примеров, синонимов, фразеологизмов, коллокаций.

Рис. 2. Сравнение учебных словарей.

Основой для разработки комплекса упражнений послужила классификация Е. И. Пасова [2, с. 142]. Методист разделял упражнения на языковые, условно-речевые и речевые упражнения. Языковые упражнения Е. И. Пасова разделял на грамматические, лексические и фонетические.

В составленном комплексе упражнения являются языковыми, так как многие методисты, в том числе З.И. Трубина [5, с. 3], отмечают, что использование словарей при условно-речевых и речевых упражнениях сводится к минимуму, следовательно, невозможно отследить процесс формирования и развития лексикографической компетенции.

Материалом для разработанной серии упражнений является тексты из УМК по иностранному языку, поэтому часть упражнений направлена на работу до прочтения текста (предтекстовые упражнения), другая часть – на работу после прочтения текста (послетекстовые упражнения).

Так, примером из предтекстовых упражнений является перевод новой лексической единицы с использованием учебного словаря из УМК. Среди послетекстовых упражнений примером является упражнение на антонимы, в котором обучающийся должен найти к выделенному слову антоним в учебном онлайн-словаре и переписать правильно предложение с ним.

Перед и после использованием упражнений были проведены входное и итоговое тестирование, которые позволили нам оценить уровень владения лексикографической компетенции в старших классах. Входное и итоговое тестирование по английскому и немецкому языку разделено на две части. Первая половина тестирования является анкетированием, целью которого является оценивание опыта работы учащихся со словарями. Вторая половина состоит из упражнений, которые являются подобными упражнениям из серии. Основным материалом для тестирований по английскому языку является Oxford 3000, для тестирований по немецкому языку – список слов для уровня А2 от Гёте-Института.

При входном тестировании в английской подгруппе, средний уровень владения лексикографической компетенции составлял 50%, высокий – 20%, а низкий – 30%. После итогового тестирования средний уровень остался 50%, высокий – 40%, низкий – 10%.

При входном тестировании в немецкой подгруппе, средний уровень владения лексикографической компетенции составлял 50%, высокий – 17%, низкий – 33%. После итогового тестирования средний уровень составлял 58%, высокий – 33%, низкий – 8%.

В результате проведенного исследования, серия языковых упражнений оказалась эффективной для развития лексикографической компетенции обучающихся в старших классах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дуняев А.И. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / А.И. Дуняев, М.Я. Дымарский, А.Ю. Кожевников. М.: Высшая школа, 2004. 509 с.
2. Пассов Е.И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. М.: Русский язык. Курсы, 2010. 568 с.
3. Пикалова Н.П. Формирование лексикографической компетенции школьников // Развивающее языковое образование в современной начальной школе: / Т. Г. Рамзаева [и др.]; под науч. ред. Т. Г. Рамзаевой. СПб.: Специальная литература. 2010. С. 204–218.
4. Сошина, И.П. Лексикографическая компетенция и её роль в формировании у школьников УУД / И. П. Сошина // Филологическое образование и современный мир: материалы XIV Всероссийской молодёжной научно-практической конференции с международным участием (Чита, 30 марта 2018 года). Чита: Забайкальский государственный университет. 2018. С. 91-92.
5. Трубина, З.И. Методика использования тематического словаря как эффективного способа запоминания иноязычной лексики/ З. И. Трубина // Нижневартковский филологический вестник. 2019. Том 4, № 2. URL: <https://filvestnik.nvsu.ru/2500-1795/article/view/89176> (дата обращения: 01.05.2023).
6. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974. 428 с.
7. Щукин А.Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические основы): учеб. пособие. М.: Издательство «ВК», 2012. 336 с.
8. Atkins V. T. S., Rundell M. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press, 2008. 553 p.

© Крюковская А.А., Шевелева И.А., 2023.